

ARTS

ӨНЕР ЖӘНЕ ЖАҢА БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ

Кулбаев А.Б.

*Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
Өнертану кандидаты, Профессор,
«Сахна пластикасы және дене тәрбиесі»
кафедрасының меңгерушісі*

ART AND NEW EDUCATION PROGRAM

Kulbaev A.

*Honored Worker of Kazakhstan,
Candidate of Arts, Professor,
"Stage plasticity and physical education"
Head of the Department*

Аңдатпа

Автор кәсіби сахна өнеріндегі білім беру бағдарламасының ғылыми -теориялық еңбектерге сүйене отырып, ұлттық өнеріміздің жаңа белеске қол жеткізуге арналған B027 «Театр өнері -Актерлік өнер»/Физикалық театр артисі/ БББ білім, ғылым,өнер және мәдениеттің бүгінгі жаһандану кезеңіндегі шығармашылықтағы инновациялық әдістемелік әдістерді ұсынады.

Abstract

Based on the scientific and theoretical works of the educational program B027 "Theatrical Art - Acting Art" /Physical Theater Artist/ on professional stage art, the author presents innovative methodological methods in creativity at the present stage of globalization of education, science, art and culture

Түйін сөздер: B027 «Театр өнері -Актерлік өнер»/Физикалық театр артисі/ білім бағдарламасы.

Keywords: B027 "Theatrical art - Acting art" / Artist of physical theater / educational program.

Кіріспе

Халық бар жерде тілі бар, ділі бар,өнері бар,ұлттың асыл қазынасы бар.

Әр ұлттар мен ұлыстардың бойына біткен талантынан туған өнері ғасырлар бойы сараланып сұрыптаған халық игілігіне заман ағымына сай өзіндік болмыс ерекшелігін жоймай,өмірлік тыныс-тіршілігін бірге жасасуда.

Әлемдік өркениеттің түп қазығын қаққан Ұлы дала ұлыстарының бірден-бір ұрпағы қазақ халқы болып табылады.Орасан зор ЕвроАзия кеңістігінде атой салып өзін танытып,өзгелермен қарым-қатынаста өмір сүріп ұрпағының бойына ұлы даланың өр рухын сіңірген,әділдікпен ақиқаттың ән-жырын жырлап келгеніне тарих куә.

Кең сахараның сайын даласының әр-бір тау-тасы өр тарих болса,кең даласы ән-жыр төгілген бауырластықпен бағамдалған Алланың казак деген пендесіне берген сыйы. Осындай ұлы қағиданы ата-бабаларымыздың болашақ ұрпақ үшін бір адым жерін қорғап Алтай мен Атырау арасын найзаның ұшы, білектің күшімен қасық қаны қалғанша көзінің қарашығындай қорғай білді.Табиғаттың төрт мезгілін толық көріп өмір тіршілігін талантты да асқақ ән-жыр, күй, би өнерімен өмірін өрген ұлттың салт-дәстүрі, әдет-ғұрып мәдениеті, өмір сүру фәлсафасы да ерекше. Қанша нәубәт көрсе де тілі мен ділін бұзбаған ұлы халық екенін әлем мойындап отырғанына бүгінгі жаһандану заманы куә.Мұндай халықтың мәдениеті, әдебиеті, өнері де ерекше екеніне күмән жоқ.

Діні мен діліне берік ұлт қана өркениетке жетері ақиқат кұбылыс.Тарихтан белгілі «Ұлы

жібек- жолы осы Қазақ елді мекенінен өтіп Азия мен Европаның күре жолына айналғаны ұлттар мен Мемлекеттер арасындағы достық қарым қатынастың, сауда-саттықтың өнердің өркендеуіне өз үлесін қосқаны бек ақиғат. Сол өркенін жайған «Ұлы дала театрының» жалғасы кәсіби өнерге айналып тұрақты ғимарат астында киелі сахна өнеріне үйлесіп отырғандығы. Оның негіздемесі Ежелгі Грек театр өнерінің өміршеңдігі мен қатар, әр ұлттар мен ұлыстардың өнерінің өркендеуінің негізі болғандығы. Ғасырдан, ғасыр ауысқан сайын адами өркениетте өз таңдауын, өз қоғамын, өз саясатын өзгертіп жаңа сипатқа ие болуы жанды процесс... Ол процесіне өнерге де өз әсерін тигізбей қоймады.

Сан салалы театр өнерінің кәсіби білім беру бағдарламасындағы мамандықтардың манмандандырулары әр алуан болып келеді.

Әдістеме

Мақаланың жазылу барысында шығармашылық оқу орындарындағы бағыт-бағдарлары мен әр халықтың өзіндік психофизиологияға қатысты сахналық көркемдік жетістіктері мен осы саладағы ғалымдардың жазған және тәжірибелік қолданыс тапқан жаңалықтары негізге алынады.

Біздің Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы Ұлы қазақ халқы өнерінің қара шаңырағы кәсіби өнер мамандықтарының ұстаханасы. Соның ішінде «Театр өнері» факультетіндегі жаңа ашылған B027 «Театр өнері-Актерлік өнер» /Физикалық театр артисі/ білім беру бағдарламасының да өз ерекшелігі өте мол.

В027 «Театр өнері-Актерлік өнер»/Физикалық театр артисі/ білім беру бағдарламасының алғашқы бастаушысы һәм кәсіби мамандарды дайындаушы ретіндегі іс-шараларды алға тартуды жөн көріп отырмын.

Біріншіден, Еліміздің кәсіби сахна өнерінде физикалық, пластикалық қойылымдардың арақидік сахнада көрінуі, көрерменнің жылы қабылдауы көңілге қуаныш сәулесі шуақ беріп біздің елде де осындай театр отауы болашақта бой көтерер деген сеніммен қолға алынып отыр. Тек кеш те болса уақыттан ұтылмау. Бұл шешім 2015 жылдардан басталып, тек 2019-2020 оқу жылында іске асты. Заман талабы, өркениет өрісі, кәсіби білімге тән инновациялық жаңалықтар жетегімен алға басу әр дәуірдің ұлттық үрдісі болу керек.

Жаңа бастамаға тәжірибелі сахнагерлер мен кәсіби ұстаздар алқасының ақыл – кеңес бағдарлама негіздемелерін алға тарта отырып сахна өнерінің ұлттық ерекшеліктеріндегі психо-физиология тұрғысындағы табыстары классикаға айналған сахналардағы еңбектерді Ресей мен Европа мектептеріндегі үлгілерді негізге ала отырып, интернеттегі қойылымдарды саралауға тура келді... Сол еңбектер арқылы төмендегідей лекциялық тақырыптармен тренинг жаттығулар, аталмыш білім беру бағдарламасына сай оқу бағдарламалары түзілді.

«Драма театры және кино артисі», «Музыкалық театр артисі», «Қуыршақ театрының артисі» білім беру бағдарламаларына сүйене отырып аталмыш білім беру бағдарламасының оқу-әдістемелік ыңғайластыруы да өзінің өзгешілігін танытты. Көңілге сенім ұялататын көріністің негіздемесі өнер оқу орнына арналған оқулықтарды жазған һәм бүгінгі күнге дейін бағасын жоймаған авторлық еңбектері: К.С.Станиславский, Вс. Мейерхольд, М.Чехов, А.Таиров, Этьен Декру, Ежи Гратовский, Рудольф фон Лобан мен Пина Бауш, И.Э.Кох., А-Немеровский, И.Рутберг, Ж-Л.Барро, Н.Акимов, С.Татубаев, В.Полунин, К.Черноземов т.т.б. Сонымен қатар ежелгі Греция театрының қойылымдары Антонен Артоның, қатігездік театры, жапонның «Но» театрының қойылымдары да електен өтті. Сараланған еңбектердің басым көпшілігі театр өнерінің реферматоры К.С.Станиславский «жүйесінің» сан түрлі тармақтарында өздерінің шеберлік шындау мектептерін негізге ала отырып «сахна өнерінің түп қазығы адам болмысының психо-физикалық ажырамас әрекетінен» бастау алатынын тағы да дәлелдей түсті. Бұл қағиданы өнер саңлақтары мен зерттеуші ғалымдардың ортақ термині «вербальный» и «невербальное» искусство деген тұжырымды жүйелеп қалыптастырғандығы айтылған. Қолданыстағы тұжырымды әрі қарай талдай түссек «Вербальный» сөз өнері болса, «невербальный» қимыл, іс-әрекет яғни пластика өнері болып табылады. Осы түйінді шешу амалы «пластикалық» һәм «Физикалық театр артисі» өнерінің негізінде аталды. «Пластикалық өнер» - балет, би, пантомима, стэп, ритмика т.б болып бөлінітінін алға тартсақ, ал «физикалық» өнердің де

бастау бұлағы аталған пәндердің негізі болғаны анық. Сондықтан да «Пластикалық», «физикалық» артист өнері деп бөлінгенімен театр өнерінің жанры ретінде қолданысқа ие. XVIII ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың ортасы аталған жанр шеберлерінің табыстары жан-жақты талданып көрермендерінің қуанышына ие болып аталған білім беру бағдарламасының өркен жайып өсу процессіне Европа мен Америка құрлықтарында үлкен әсер тудырды.

Кәсіби білім өнеріндегі балет, цирк, театр, опера, оперетта, водевиль қойылымдарында және әлемдік киноэкрандарда асқан шеберліктегі пластикалық өнерімен, адами болмыстағы пластикалық жаңашылдық өнер табыстарын өлмес туындыларға айналдырып көрерменнің көзайымына айналған Ч.Чаплин, М.Марсо, Джеки Чан т.б. тұлғалардың көркемдік тұрғыдағы еңбектері түрткі болды.

Қуыршақ кейіптегі үнсіздіктен сыртқы пішіндегі әсерлі сымбаттылық пен сұлу қимыл бола тұрып сөз айту, реплика тастауды өз ойындарынан алынып тасталды. Ал физикалық театр артистеріндегі әсерлі пластикалық қозғалыстар партитурасында қойылымның сюжеті бойынша сөз сөйлеу керек болса, олар сөзді қоса білді. Міне, осы аралықта тағы бір пластика өнерінің би саласындағы «контемпорари» билерінде өте жақсы жақындық пайда болды. Көзі қарақты көрермен осы жаңа ағымдағы драмалық, сюжеттік бағыттағы Вс.Мейерхольдтың «биомеханикасының» зерттеліп, зерделеніп қолданыстағы актер ойындарымен жұптасып жаңа реңкке жеткендігін айта кету керек.

Бұл жаңалықты Вс.Мейерхольд, К.С.Станиславскийдің шәкірті бола отырып физикалық қозғалыс арқылы да сахна өнерін жетілдіру жолын дәлелдеу үшін өмірінің соңғы күндеріне дейін табысты экспериментті жалғастырды.

Вс.Мейерхольд әр бір адам өз денесінің сұлу да сымбатты болу мақсатында спортпен, дене шынықтыру, гимнастика, жүзу, бокс, футбол т.т.б. спорт түрлерін өз қалауларынан жас кезінен өзіне серік ететінін алға тартып, сахна шеберлігіндегі артистердің спорт қана емес, қимыл-қозғалыстарды сахнадағы баламасына ерекше назар аударылады. Әр қимылдың мәні мен мағынасын, серіктеске, көрерменге әсерін сұрыптап, сахнадағы уақыттық өлшем мен ырғақтың, ішкі энергетикасының күшін жоймай жеткізуде дене бұлшық еттерінің «құрысуынан» арылуды негізгі мақсатқа сайды, оны дәлелдеді. Себебі актердің сыртқы қимыл әрекеті «биомеханика» қағидасы бойынша адамның қимыл қозғалыс туғызатын бұлшық еттердің қозғалысы – сол арқылы туындайтын әрекет пластиканы өз мақсатымызға пайдаланамыз деген тұжырымда эксперимент жасады, қызмет атқарды, шәкірттер тәрбиеледі, қойылымдар қойды. Өзіндік методикасының заңдылығына «сахналық трюктер» - деп аталатын ішкі энергетикалық толқынды қоздыру мен әсерлі физикалық қозғалыс әрекеттерін пайдалануда

шығармашылық ойларын сахнагерлермен іске асырды.

Вс.Мейерхольд, К.С.Станиславскийдің оқушысы бола тұра ол Константин Сергеевичтің «табысты жүйесінің оппонентті бола білді. Әлемдік театр өнерінің биік шыңына көтерілу үшін екі алып тұлғалар актер өнерінде ғылыми теориялық ғаламат жаңалықты дүниеге әкелді. Бүгінгі таңда олардың рухани ізбасарларының тізімі әлем бойынша сала-құлаш деуге болады.

Сол ізбасарларының оқу-әдістемелік шығармашылық ізденістерінен туындаған сахналық көркем туындылар негізінде актер техникасының шыңдалуының көп салалы болуы бүгінгі заман талабы. Оның айғағы Ресей шығармашылық мектебімен қатар, Европа оқу орны оның ішінде француз өнер оқу орындарындағы қалыптасқан пластикалық оқу-әдістемелік табыстары ерекше болғандықтан бүкіл әлемдік өнер табыстары болып саналады. Бұл бағыттың негізін қалағандар Этьен Декру, Марсель Марсо, Ж-Л. Барро, Ежи Гратовский, Пина Бауш, Л.Барбара, А.Полунин т.б. Европалық физикалық театр актерлерін дайындауда еселі еңбек атқарып шығармашылық жүйе қалыптастырды. Әрине аталған өнер тұлғаларының еңбектері Азия елдеріндегі Қытай, Жапон, Бали елді-мекендерінің табысты өнер оқу орны да негізге алғаны тарихтан белгілі.

Сол озық, өнер табыстарын зерделей келіп, Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «Сахна пластикасы және дене тәрбиесі» кафедрасының профессорлық-оқытушылар ұжымы сахна өнерінің кәсіби мамандарын дайындаудың бір саласы, В027 «Театр өнері-Актерлік өнер» /Физикалық театр артисі/ білім беру бағдарламасын жүйеледі.

Талқылау

Европа, Ресей шығармашылық өнер оқу орындарындағы оқу үрдісінің ерекшеліктерімен біраз жылдар танысып, талқылап, тәжірибе алмасып, Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы қажеттісін білім беру бағдарламасына енгізді.

Европа, Ресей шығармашылық оқу орындарына түсуші талапкерлер деңгейі мен конкурста түсу жағында да айырмашылықтар жоқ емес, дегенмен талантты шәкірттерді таңдап алу мен өнер өрісіне баулу әр көркемдік жетекшілерінің арманы екені айқын. Бүгінгі заман талабы мен жұмыс беруші орталықтардың пікір талғамдарына білім беру бағдарламаларына сай өзгерістер енгізілгендіктен нәтижелері мен жетістіктеріміз мол. Ғылыми -тәжірибелік конференциялар, дөңгелек үстелдер, алыс-жақын шетел мамандарымен шеберлік сыныптарының ұйымдастырылу деңгейі жоғары дәрежеде өткендігіне куәгерміз.

Нәтижесінде кәсіби Білім беру бағдарламасына қосылған пластикалық пәндер тізбегі де ауқымды болды.

В027 «Театр өнері-Актерлік өнер»/Физикалық театр артисі/ білім беру бағдарламасына келетін

болсақ, актер шеберлігін шыңдауға қатысатын Би, Сахна қозғалысы, Пантомима, Сахна сайысы пәндермен қатар Стэп, Contemporary негіздері І,ІІ, Contemporary техникасы І,ІІ, Пластикалық импровизация, "Физикалық театр" драматургиясының теориясы, Театр педагогикасына кіріспе, Сахна пластикасы пәндерін циклды оқыту әдістемесі, Театр педагогикасы мен психологиясы, Қарусыз трюктер, Пластикалық байланыс импровизациясы, Қару-жарақпен трюктер, Шығыс жекпе-жектері атты пәндермен толықтырылды. Бұл пәндер тізбегінің негіздемесі Европа өнер оқу орындарында біздің «Сахна пластикасы және дене тәрбиесі» кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамының шетелдердегі білімдерін жетілдіру нәтижесінде іске асты. Жаңа бастама, инновациялық бағыт шығармашылықтағы сахнагерлердің дайындаған жан-жақты психофизикалық әрекеттеріне сай қимыл қозғалыстың әсерлі әрі кейіпкердің кейпін сомдауда нанымды болуына, дене мүмкіншіліктерін толық пайдалана отырып көркем бейненің беделін асыру болып табылады. Оған жету қыруар еңбектің тренингтер мен өзіндік жаттығу-дайындықтардың сатылы өрістеуінің нәтижесінде қол жеткізуге болатыны ақиқат. Жаңа бағыттағы жаңалық көрерменнің көңілінен жұмыс беруші ортаның сенімінен шығып, Қазақ сахна өнеріне жаңаша көзқараста қызмет атқару басты міндетіміз деп білемін.

Сахналық шеберлік шыңдауда адам баласының дене болмысы, ішкі сенім мен сезімнің көтерер жүгі атқарар ісі ұшан теңіз. Адам болмысының жан-жақты көркем қимыл-іс әрекеттерінен түзіліп сахна өнерінде жалғасын табатын өнер түрі біздің елге де өз орнын кәсіби өнерде В027 «Театр өнері-Актерлік өнер» /Физикалық театр артисі/ білім бағдарламасының үлесін алуына үлкен сенім артамыз.

Қорытынды

Бүгінгі жаһандану заманында ұлттық салт-дәстүрге сай болмыс бітімі, діні мен діліне, берік ұлтымыздың рухани құндылықтарына қосар үлесі айқын. Өнерлі өрге жүзу үшін қыруар еңбек пен ізденістер, ғылыми -теориялық негіздемелердің тарих қойнауынан алынған дерек көздер сахналық көркем туындылар арқылы көрерменнің көзайымына айналары бек ақиқат. Ұлттық өнерімізді өркендету жолындағы ұлттық құндылықтардың жаңа қырынан сахнада жарқырап, мазмұнына мәні сай қуанышты ләззәті мол ерекше көркем шығармашалардың табыстармен қуанта беруіне сенімім мол.

Әдебиеттер

1. Сарабьян Э. «Большая книга актерского мастерства (текст). Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссеров: К.С. Станиславский, Вс. Мейерхольд, М. Чехов, Г. Товстоногов. М. АСТ. 2019. 800с.
2. Кнебель М. «О действенном анализе пьесы и роли». М. ГИТИС 218с.

3. «Упражнения, размышления о технике актера» Ежи Гратовский. Театральная библиотека пьесы, книги, статьи, драматургия. 20.11.2019г.
4. Метод и тренинг -особенности понимания актерского искусства в системе Ежи Гратовского. 23.11.2019. https://vuzlit.ru/105778/metod_trening
5. Қ. Қуандықов «Театрда туған ойлар». А. 1972
6. А.Б. Кулбаев «сыр мен сымбат» А. Мектеп-Болашақ. ЖШС. 2005. 344б
7. А.Б. Кулбаев «Сырлы сезімнің сыртқы иірімдері». Монография. Алматы «New book» 2018г
8. С. Татубаев «Жесты как компонент искусства». А. Қазақстан. 1979
9. Қ. Жандарбеков «Көгендерім мен көңілдегілерім» А. Өнер 1989
10. Р. Нұрғалиев «Арқау» А. Жазушы 1991
11. Ә. Сығай «Тоғам» А. Парасат. 2004